

O'ZBEK TILI MORFOLOGIYASINING SHAKLLANISHI

Yoqubova Dilorom Akbarali qizi

Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani

58-o'rta ta'lim maktabining Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek tilining davrlarda shakllanishi haqida ayrim ma'lumotlar keltirilgan. Morfologiya so'zlarning nutqda o'zgarish qoidalarini belgilaydi. Morfologiyada so'z formasini hosil qilish qoidalari va so'z yasash qoidalari o'rganiladi: shuningdek morfologiya so'zlarning malum belgilar asosida gruppalariga - turkumlarga bo'linishini ham tekshiradi.*

Kalit so'zlar: *til, morfologiya, Aristotel, "Poetika", grammatika, turkiy til, Mahmud Koshg'ariy, Alisher Navoiy, "Ikki til bahsi", morfologik qarash, morfologik-semantik, Abdurauf Fitrat, "Sarf" asari.*

Tillarning morfologiyasiga oid birinchi tadqiqot ishlari Aristotel davrida boshlangan. Aynan u o'zining "Poetika" asarida nutq qismlari, ot turlari va tilga alohida bo'limlar bag'ishlagan. Son-sanoqsiz murakkab nazariy masalalar tadqiqi bilan mashg'ul bo'lgan "grammatika" terminining yunoncha "yozuv san'ati" ma'nosini bildirishi ham aslida shu amaliy maqsadlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. O'zbek tilshunosligida morfologiya sohasi o'zining munosib taraqqiyot tarixiga egadir. Turkiy til morfologiyasi tavsifini bergan va Mahmud Koshg'ariy asaridan foydalanganligi taxmin etilayotgan o'rta asr tilshunos turkiyshunosidan biri Asiruddin Abu Hayyondir (1256–1345). Abu Hayyonning «Kitobul idrok lil-

lisonil atrok», undan foydalanib XIV–XV asrda yozilgan va muallifi haligacha muammo bo‘lib kelinayotgan «Attuhfatuz zakiya fil lug‘atit turkiya» asarida o‘zbek tili morfologik xususiyatining ilk sistemaviy bayoni beriladi. Har ikkala asar muallifi o‘z talqinida arab tilshunosligi Grammatik an‘anasi va terminologiyasiga tayanadi, lekin turkiy tilning agglyutinativ tabiatini – so‘z shakli yasash jarayonida o‘zak-negizning o‘zgarmasligini uqqan va o‘z tavsifida uni ochib berishga intilgan. Ular o‘z davri turkiy tili so‘z o‘zgartirish tizimi uchun xos bo‘lgan deyarli barcha shaklning – ot va olmoshda ko‘plik va kelishik, egalik shakli, fe‘l nisbati, harakat nomi va sifatdash, bo‘lishli-bo‘lishsiz shakli, mayli, zamoni va tuslanishi tavsifini, har birining arab tilida muqobilini sinchkovlik bilan yoritgan. Shuning uchun XI–XIV asr arabzabon turkiyshunosi o‘z asarida o‘sha davr turkiy tili morfologik tizimi va so‘z yasalish xususiyatining deyarli to‘liq tavsifini bergan deb xulosa qilish mumkin. Qariyb 20.000 misralik nazmiy matnni o‘z ichiga olgan «Qutadg‘u bilig» va «Hibbatul haqoyiq» yodgorligida qo‘llanilgan morfologik shaklning asosiy ko‘pchiligi sanab o‘tilgan turkiyshunoslik ishida tavsiflanganligi buning yorqin dalili. Lekin «Devon» qayd qilgan va sharhlagan qator shaklning (chunonchi, o‘tgan zamon birinchi shaxs birlik sonning bardam shakli, faqat shaxs olmoshi ega vazifasida qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan o‘tgan zamonning -duq/duk tuslanmaydigan ko‘rinishi – men yoy qurduq, sen yoy qurduq, biz yoy qurduq) o‘zbek tili yodgorligida qo‘llanilishi hali aniqlanmagan. Turkiy tilshunoslikda morfologiyaga kelsak, bu boradagi ilk qarashlar, bahslar IX–XI asrlarda yuzaga kela boshlagan va bunda arab tilshunosligi turtki bo‘lgan. Shunday qilib, Mahmud Qoshg‘ariy tomonidan ishlab chiqilgan va tuzilgan “Turkiy so‘zlar lug‘ati” turkiy turkumga kiruvchi o‘zbek tiliga xos bo‘lgan morfologiya, so‘z yasalishi, jumladan, fe‘lning ko‘plab shakllariga oid jiddiy tadqiqotlarni o‘z ichiga oladi. Buyuk shoir, adib va faylasuf Alisher Navoiy ham

“Ikki til bahsi” asarida turkiy (eski o‘zbek) tili leksik birliklarining graduonimiyasini ko‘rib chiqib, eski o‘zbek tili morfologiyasini o‘rganishga katta e‘tibor bergan. Alisher Navoiyning morfologik qarashi uning «Muhokamat-ul lug‘atayn» asarida qisman o‘z ifodasini topgan deyish mumkin. Alisher Navoiy turk (o‘zbek) tilining shuhratini olamga yoyish bilan birga, umuman, tilshunoslikning eng muhim masalasiga nisbatan o‘z fikrini ham aytib o‘tgan, o‘z munosabatini bildirgan.

Lekin o‘zbek tili sintaksisi va morfologiyasiga ilmiy nuqtai-nazarni shakllantirishda muhim rol o‘ynagan haqiqiy kashshof Samarqand tilshunoslik maktabiga asos solgan olim Abdurauf Abdurahim o‘g‘li Fitratdir. Aynan Fitrat ilk bor o‘zbek tilidagi so‘zlarni semantik xususiyatlariga ko‘ra aniqlagan ot, fe‘l, son va sifatlash, ergash gap va olmoshlarning xususiyatlarini tahlil qilgan. O‘zbek tilining klassik grammatikasida fe‘l shakllari harakat otlarini o‘z ichiga olgan bo‘lsada, aslida gaplarda mustaqil ravishda ot vazifasini bajara oladi. Shuning uchun ham o‘zbek tilining morfologik-semantik xususiyatlarini o‘rganuvchilar keyingi yillarda mustaqil nutq birligi sifatida “o‘zgarish turkumi”ni ajratishni qat’iy talab qilmoqdalar. Zamonaviy o‘zbek tili fanining shakllanishi va taraqqiyotiga muhim hissa qo‘shgan Abdurauf Fitratning ilmiy va ijtimoiy, jumladan, lingvistik dunyoqarashi bizdan ancha oldin – XIX asr Yevropa fani va madaniyati ta’sirini o‘ziga singdirgan Turkiyada o‘qigan yillarida (1909–1913) shakllandi. Bu «Sarf» dagi ilmiy talqinda ham o‘z aksini topdi. Bunda u Yevropa lingvistik tahlil tamoyilini sharqiy an’ana chig‘irig‘idan ma’lum darajada o‘tkazib, o‘z tili qurilishini mana shunday – o‘ziga moslashtirgan zamonaviy talqin usuli bilan tavsiflagan yosh turklar izidan bordi. Shuning uchun uning talqini, so‘z turkumi, grammatik kategoriyaning tasnifi deyarli shu davrda nashr etilgan Ye.Polivanov (1891–1938)ning «Kratkaya grammatika uzbekskogo yazыka (–T. –

M., 1926)» dagi talqindan ancha farq qiladi. Har ikkala talqinning – Fitrat tavsifining ham, Polivanov tavsifning ham bosh manbai rus tilshunosligida XIX asr oʻrtasida ishlab chiqilgan, tezda Yevropa tilshunosligida ham keng ommalashgan muosir tilning sinxronik tavsif metodi boʻlgani holda, Fitrat bu metodni semantik, onomasiologik, mazmun-fikrdan → tilga tamoyili kuchli fransuz variantini oʻz anʼana va tiliga qisman muvofiqlashtirgan turklardan oldi.

Antik davrdan to hozirgi kunga qadar soʻz turkumlari yuzasida turli xil qarashlar mavjud boʻlganligiga guvoh boʻldik. Jumladan, Aristotel asarlarida, Aleksandr maktabi vakillarining qarashlarida hamda rus tilshunoslaridan M.V.Lomonosov va shu olim qatorida F.I.Buslaev, L.L.Bulanin kabi tadqiqotchilarning soʻz turkumlari boʻyicha dastlabki qarashlarini, oʻzbek tilining ilmiy nazariyasiga asos solgan mutafakkirlarimiz Mahmud Qoshgʻariy, Alisher Navoiyning ilmiy xulosalarini ham koʻrib oʻtdik. Maqolaning asosiy qismi oʻzbek tilshunoslarining soʻz turkumlar boʻyicha olib borgan tadqiqotlariga qaratilgan boʻlib, oʻtgan asrda hamda bugungi kunda tilshunoslikning maʼlum bir sathlariga hissa qoʻshayotgan olimlarning qarashlarini keltirib oʻtdik. Jumladan, oʻzbek ilmiy tilshunosligiga asos solgan jadidlarimizda Abdurauf Fitrat tomonidan oʻzbek tilning “grammatik” qismiga qoʻyilgan qadamlarini uning qoldirgan meʼrosi orqali tahlil qilishga harakat qildik. Keyingi yillarda samarali ijod qilgan tilshunoslarimiz S.Mutalibov, Gʻozi Olim Yunusov, M.Shamsiev, H.Qayumiy, S.Dolimov, O.Usmon, B.Azizov, A.Nurmonov hamda Ye.D.Polivanovlarning soʻz turkumlari boʻyicha olib borgan ilmiy tadqiqotlari bugungi zamonaviy tilshunoslikning asosi boʻlib xizmat qilayotganligiga shohid boʻldik.

Foydalanilgan adabiyotlar

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. Bahriddinova B.M. “Ona tilimiz taraqqiyotida yangi bosqich: muammo va yechimlar” <http://til.gov.uz/uz/news-and-announcements/anons/159>.
23.10.2021
2. Замонавий ўзбек тили. I жилд. Морфология. (Муаллифлар жамоаси). - Т.:МУМТОЗ СЎЗ, 2008.
3. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. –Т.: Ўзбекистон, 2002.